

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА И РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТОВ

Маматкулова Максуда Махкамовна

Ташкентский университет прикладных наук, и.о.доцент
кафедры Математика

E-mail: mamatqulova.maqsuda@mail.ru

Аннотация: в статье предлагается конкретный пример на формирование и развитие soft навыков студентов с использованием на занятии работы в команде и математических пакетов.

Ключевые слова: soft навыки, математические пакеты, параллелепипед, формула Герона, двухмерное и трехмерное пространство, коммуникативные навыки, информативные навыки, работа в команде, управленческие навыки, критическое мышление.

Abstract: the article offers a specific example of the formation and development of soft skills of students using teamwork and mathematical packages in the classroom.

Key words: soft skills, mathematical packages, parallelepiped, Heron's formula, two-dimensional and three-dimensional space, communication skills, information skills, teamwork, management skills, critical thinking.

Annotatsiya: Maqolada mashg'ulotda guruhda ishlash va matematik paketlardan foydalangan holda talabalarning soft ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning misoli keltirilgan.

Kalit so'zlar: yumshoq ko'nikmalar, matematik paketlar, parallelepiped, Geron formulasi, ikki o'lchovli va uch o'lchovli fazo, kommunikativ ko'nikmalar, axborot ko'nikmalari, jamoada ishlash, boshqaruv qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash.

Что такое soft skills? Soft skills или универсальные навыки. «Это личностные характеристики, которые не прямо связаны с конкретной профессией, но прямо влияют на успешное участие в трудовом процессе». К

таким компетенциям можно отнести общительность, способность работать сразу над несколькими задачами, умение слышать и строить диалог, умение работать в команде, умение убеждать и проявлять инициативу.

Информационные компетенции можно приобрести в результате специально организованного образовательного процесса. Сегодня в образовательном процессе высшего образования наряду с языками программирования и электронными таблицами предлагается использовать такие средства информационных технологий, как интегрированные математические пакеты, предназначенные для автоматизации решения различных математических задач в различных областях науки, технологии и образование. Они сочетают в себе современный пользовательский интерфейс, инструменты решения математических задач, как числовые, так и аналитические, и мощные графические инструменты.

Данными возможностями можно пользоваться на занятиях математики, для студентов педагогического направления где в основе организации занятий с использованием математических пакетов лежит разбиение учебного материала на блоки: теоретический, практический, контроль и корректировка знаний. Все это открывает новые возможности совершенствования процесса обучения математики и позволяет максимально вызвать интерес к изучению предмета.

Урок-семинар проводится делением студентов на группы или пары, в нашем случае это три группы. Тему студенты должны подготовить в виде мини-доклада с выполнениями заданий по математическим пакетам соответственно с определённо отведенным временем, и далее продолжить с обсуждениями и ответами на вопросы. Рассмотрим такие математические пакеты как «MathCad», «Excel», «Maple».

Выступления студентов семинара 1 группы.

1. Выступающие наглядно показывают возможности пакета «MathCad».

Одним из основных умений при изучении функций – это построение графика, знание области определения и области значения функции, нахождение наибольшего и наименьшего значений, нахождение минимума и максимума функции. Примером может служить построение графиков в пакете «MathCad». Достоинство этой программы входной язык, он достаточно прост и приближен к естественному математическому, что существенно упрощает работу учителя при освоении программы, при подготовке к уроку и изложению темы.

Например. Построить трехмерный параллелепипед со сторонами 2, 3, 4.

2. Выполнение индивидуальных заданий для других групп в программе «MathCad». Постройте куб со стороной 5.

3. Заполните таблицу с учётом плюсов и минусов программы «MathCad»:

«MathCad»		
Плюсы		Минусы

Выступления студентов семинара 2 группы.

1. Выступающие наглядно показывают возможности пакета «Excel».

Задание 1. Вычисление элементов треугольника

Даны три стороны треугольника a, b, c . Вычислить его площадь по формуле Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где p – полупериметр:

$p = \frac{a+b+c}{2}$, а также радиус вписанной окружности $r = \frac{S}{p}$ и $R = \frac{abc}{4S}$

радиус описанной окружности .

В ячейку B2 – B4 введем стороны треугольника, а в B6 - формулу для вычисления полупериметра треугольника: $=(B2+B3+B4)/2$.

	A	B	C	D
1	Стороны треугольника			
2	a	3		
3	b	4		
4	c	5		
5				
6	p	$=(B2+B3+B4)/2$		
7	S			
8				

Введем в B8 формулу для вычисления площади треугольника: $=КОРЕНЬ(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))$.

2. Выполнение индивидуальных заданий «Excel». Найти площадь треугольника, если его стороны равняются 3 см, 6 см и 7 см.

3. Заполните таблицу с учётом плюсов и минусов программы «Excel»:

«Excel»		
Плюсы		Минусы

Выступления студентов семинара 3 группы.

1. Выступающие наглядно показывают возможности пакета «Maple».

Графическая форма представления информации — одна из важнейших для процесса обучения, а графические возможности программы являются приоритетными при выборе базовой программы для обучения. Хорошие графические возможности программы способствуют росту интереса к изучаемому предмету, развитию пространственного мышления и

одновременно создают базу для математического моделирования явлений окружающего мира. По общему признанию специалистов пакет Maple обладает уникальными графическими и анимационными возможностями как для двухмерного, так и трехмерного моделирования.

1. Например, построение поверхности в пространстве:> `plot3d(sqrt(x^2-y^2+4),x=-1..1,y=-1..1);`

Гиперболический параболоид

2. Выполнение индивидуальных заданий «Maple». Начертите график

функции $y = \frac{1}{x^2 - 1}$.

3. Заполните таблицу с учётом плюсов и минусов программы «Excel»:

«Maple»		
Плюсы		Минусы

Выполняя задания и готовясь к докладам у студентов формируются и развиваются следующие soft навыки:

Работа в команде: решение проблем, управление временем, адаптивность, лидерство, креативность, налаживание контактов.

Коммуникативные soft навыки: умение слушать, умение говорить, выступать с речью.

Информативные навыки: умение фильтровать лишнее в потоке информации, проверять достоверные сведения, находить взаимосвязь между событиями.

Критическое мышление: мыслить здраво, находить выход из сложной ситуации, формулировать аргументированные доводы в споре.

Управленческие навыки: формулирует цель, находит пути её достижения, ставит задачи, экономит ресурсы, прогнозирует результаты.

После выступлений, выполнения практических заданий и ответов на вопросы, студентам предлагается сделать анализ возможностей трёх математических пакетов, выделяя положительные или отрицательные стороны вышеуказанных.

Основываясь на полученные данные во время занятия, студенты заполняют таблицы, сравнивая какие из них имеют большие возможности или какой программный пакет стоит использовать для намеченной задачи.

	«MathCad»	«Excel»	«Maple»
Графика	+	+	+
Преобразования	+		+
Иллюстративность	+		+
Вычисления: задач линейной алгебры	+	+	+
Вычисления: задач мат.анализа	+		+
Функции решения диф.уравнений	+		+
Нахождение корней уравнения	+		+
Статистические функции	+	+	+

Работа с векторами и матрицами	+		
Работа с выражениями и строками	+		
Таблицы и диаграммы	+	+	
Импорт документов из других пакетов	+		+

Данная работа также формирует следующие soft навыки:

Анализ: студенты сопоставляют три математических пакета, выявляют различия, выявляют в них общее и дают классификацию «плюсов» и «минусов» каждого отдельно, что позволяет получить обосновательные выводы и сделать объективные заключения.

Принятие правильного решения: умение осознанно и эффективно выбирать лучший путь использования того или иного пакета исходя из поставленной задачи.

Решение проблем: всегда надо иметь несколько вариантов решения проблем, чтобы решить её, делая сравнительный анализ студенты понимают, что можно решать задачи линейной алгебры и статистических данных всеми тремя пакетами.

Саморефлексия: самостоятельный анализ своих действий, поведения, деятельности.

Использование профессиональных математических пакетов при обучении прикладной математике реализует следующие принципы: процесс трансформации принципов обучения является вполне естественным, так как дидактические принципы — не застывшие догмы, они синтезируют достижения современной дидактики, под влиянием которых происходит их обновление.

Литература:

1. В.М.Монахов, Введение в теорию педагогических технологий.-Волгоград: Перемена, 2006.

2. Д.А.Власов, Проектирование интегрированного курса «Прикладная математика» для использования в ИТ-образовании // Современные информационные технологии и ИТ-образование: Сборник докладов II Межд. научно-практической конференцию — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006.

3. <https://lenta.ru/articles/2023/09/20/navyki/>

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-professionalnyh-matematicheskikh-paketov-v-sisteme-prikladnoy-matematicheskoy-podgotovki-buduschih-spetsialistov>